

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 522 sahifa,
22-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Pedagog kadrlar tayyorlashda microteaching metodining tashkiliy asoslari va uni samarali qo'llash mexanizmlari.....	10
Abdiqayumova Malika	
Ijtimoiy pedagogik faoliyatning bolalarning moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni	14
Abdullayeva Yulduz Qurbon qizi, Xudayberdiyeva Zilola Azamat qizi	
Talabalarning og'zaki nutqini interfaol usullar yordamida rivojlantirish	18
Atamirzayeva Ezoza	
English Language Barriers Among Rural Ecotourism Guides in Uzbekistan	22
Aminova Asilaxon Sobir qizi	
Совершенствование методов обучения студентов эффективному управлению временем на основе тайм-менеджмента.....	25
Уразова М. Б., Абатова У. Б.	
Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni va samaradorligi	30
Xurramova Dilso'z Baxtiyor qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik ahamiyati.....	33
Gaipova Akjunis Qayratovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda o'zini o'zi tashkil etish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	37
Alimov Bekzod Nematovich	
O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish tadbirlarini maktab darajasida boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvi	41
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar	48
Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi	
Pedagogical Integration as a Factor of Humanization in Professional Teacher Education	53
Yusupova Mukhabbat Anatolyevna	
Yoshlarda iqtisodiy tafakkur shakllanishida etnik muhitning ta'siri.....	58
Erkinova Sevara Najmiddin qiz	
Innovative Approaches to Teaching English in Higher Education: a Methodological Study	61
Gulsara Khakimova	
Bo'lajak pedagoglarda kognitiv faollikni rivojlantirishda neyropedagogika asoslari.....	63
Hikmatova Jamila Fatox qizi	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish texnologiyalari.....	68
I. S. Xamrayeva, Nuriddinova Muxayyo Ishxodjayevna	
Badiiy matn asosida nutqiy ko'nikmalar va ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlash metodikasi	73
Jo'rayeva Sevinch Abdialim qizi	
Etnopedagogik muhitda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish.....	77
Murodova Farangis G'anisherovna	
Malaka oshirish jarayonida muammoga asoslangan o'qitish vositasida MTT tarbiyachilarining 4K ko'nikmasini rivojlantirish texnologiyasi	81
Ravshanova Xafiza Komilovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositalaridan (ertak, maqol, qo'shiq, afsona, doston va boshqalar) foydalanishning nazariy asoslari, xalqaro va milliy tajribasi	85
Tog'ayeva Munisa Muxammadiyevna	
Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish asosida kelajakdagi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	89
Tursunova Elmira Ulug'bekovna, Rayimova Mushtariy Raup qizi	
Sensor integratsiya autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning xulq-atvor va hissiy holatiga ta'siri.....	91
Xamidova Muyassar Polsaidovna, Abdullayeva Muslima Shovkat qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	96
<i>Xoshimova Dilobar Kuchkarovna, Nortosheva Dildora Orif qizi, Avazmurodova Mehribon Sharif qizi</i>	
Инновационная методика нравственного воспитания в начальных классах: подход межпредметной интеграции	101
<i>Улугмурадова Шохсанам</i>	
Shaxs o'z-o'zini anglashining ijtimoiy-psixologik jihatlari	105
<i>Bobonazarov Oybek Shoyim o'g'li</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990yy).....	108
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Tabiatshunoslik darslarida steam yondashuvi asosida ta'limni tashkil etish metodlari	111
<i>Gulnora Narmatova Tojiyevna</i>	
AI-Mediated Coil in Oral English Teacher Education: a Didactic Model for Developing Intercultural Communicative Competence.....	115
<i>Mukhammadiyeva Khalima Saidakhmadovna</i>	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress jarayonining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	119
<i>Xotamova Madinabonu Iloxmjon qizi</i>	
Pedagogik mahorat fani asosida bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	123
<i>Xurramova Mohidil Baxtiyorovna</i>	
Bo'lajak kutubxonachilarda ilm-fanga oid bilimlarni o'zlashtirish malakasini shakllantirish	126
<i>O'rozov Abdurasul Norboyevich</i>	
Методологические подходы к развитию духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста	130
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	134
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
O'rta maktab yoshidagi o'quvchilarda voleybol mashg'ulotlarining psixoemotsional holat va ijtimoiy faollikka ta'siri	138
<i>Xonimqulova Durdona</i>	
Farzandlar tarbiyasida otalik va onalik hissining shakllanishining o'ziga xosligi	141
<i>Tursunboyeva Gavharoy Abdivohid qizi</i>	
O'quv jarayonida raqamli kontent (elektron darslik, multimedia materiallari) yaratish texnologiyalari.....	145
<i>Quvatov Shuxrat Akmurodovich, Rashidov Anvarjon Sharipovich</i>	
Scratch dasturida harflarni vizuallashtirish orqali 1-sinf o'quvchilarining tasavvurlarini rivojlantirish usullarini takomillashtirish.....	150
<i>Normurodova Sadoqat Xoliqulovna</i>	
Vaqttni boshqarish hamda to'g'ri taqsimlashning pedagog hayoti va faoliyatidagi ahamiyati.....	155
<i>Tursunova Nilufar</i>	
Sun'iy intellektning ingliz tili o'qitishdagi roli	159
<i>Burxonova Aziza Ikhtiyorovna, Negova Feruza Sharifovna</i>	
Разработка системы адаптивной генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке на основе гибридного подхода ИИ и таксономии Блума	162
<i>Бегалиев Жалолиддин Камолитдинович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Применение данных беспилотной авиации для обновления картографических данных	168
<i>Хакимов Дониёр Бахтиёр угли, Бурунова Муниса Баходировна</i>	
The Role and Significance of the Acmeological Approach in the Managerial Activity of School Principals.....	172
<i>Normurodova Aziza Zuxriddin qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etishga o'rgatish: mazmuni, shakli va metodlari ..	178
<i>Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda ota-ona tarbiya uslublarining pedagogik imkoniyatlari.....	184
<i>Ashurova Aziza Erkinovna</i>	

Mintaqaviy sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini tahlil qilish va baholashning zamonaviy usullari (BPM, Lean, Six Sigma yondashuvlari misolida)	188
<i>Azimova Maxfuza Rashidovna</i>	
O'zbekistonda turli etnik guruhlarda mehnat motivatsiyasining qiyosiy tahlili.....	193
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qizi, Saidakbarova E'zozaxon Muzaffar qizi</i>	
"Geogebra" dasturi yordamida geometriya va matematik analiz kursini o'qitishda vizual tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	196
<i>Fayzullayeva E'zoza O'tkir qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida raqamli transformatsiya texnologiyalarini qo'llashning zarurati.....	200
<i>Musurmanova Shodiya Xolmuratovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish.....	204
<i>O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li, Boymurodova Shahzoda Alisher qizi</i>	
Gimnastikada akrobatik mashqlarni rivojlantirish metodikasi	208
<i>Raxmatova Nodira Muxtorjon qizi</i>	
Suggestiv metodlar asosida xulqi og'ishgan bolalar uchun tarbiyaviy mashg'ulotlarni loyihalash	212
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tabaqalashtirilgan yondashuv asosida tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorlash ...	216
<i>Sanayeva S. B., Toshqulova Z. U.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	220
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Понятие искусственного интеллекта в контексте образования и его педагогические функции	224
<i>Каримова Сабина Собировна</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy barqarorlik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari....	230
<i>Akramjonova Feruza Akramjonovna</i>	
Demografik yuklama sharoitida maktab pedagogik jamoasini samarali boshqarishning hr-strategiyalari.....	233
<i>Axmadqulova Ozodaxon Hamidullo qizi</i>	
Kasbiy identifikatsiya – shaxsning kasbiy o'zligini shakllantirish omili sifatida	236
<i>Bazarov Xayotbek Ne'matovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida qoraqalpoq xalq ertaklari asosida multimediyali mahsulotlar yaratish samaradorligi.....	240
<i>Bekimbetova Aynagul Amangeldievna, Ollaberganova Mohira</i>	
Odam anatomiyasi va fiziologiyasi darslarida muammoli ta'lim texnologiyalari orqali talabalarining ijodiy izlanuvchanligini faollashtirish.....	245
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Chet el va O'zbekiston tajribasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etishning metodologiyasi	249
<i>Inomova Madina</i>	
Boshlag'ich ta'lim tabiiy fanlarini o'qitishda o'quvchilarning ijodkorligini shakllantirish metodikasi.....	253
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Avazova Gulnoza Qodirjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali yo'llari	256
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Xamroyeva Ozoda Norbo'ta qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning so'z boyligi va nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish	259
<i>Mambetova Lobar Mirzavali qizi, Rajabova Nafisaxon Dilmurod qizi</i>	
Kasbiy faoliyatda pedagogik improvizatsiya ijodiy kompetensiya sifatida	264
<i>Miraxmedova Dilafro'zxon Nurilloxon qizi, Jo'rayeva Gulshodaxon Ibrohimjon qizi</i>	
Media savodxonlik tushunchasi va uning pedagogik ta'limdagi ahamiyati.....	267
<i>Salomova Lobar Sobir qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiyani shakllantirish metodikasi	271
<i>Tursunova Malika Baxtiyor qizi, Aminova Oltinay Davranbek qizi</i>	
STEAM texnologiyasi asosida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	274
<i>Xaydarova Dilafroz Abdukurim qizi</i>	

Refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish – bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash bosqichi sifatida.....	279
<i>Jo'rayeva Maftuna Dilshodbek qizi</i>	
Chimyon–Chorvoq kurort-rekreatsiya zonasidagi rekreatsiya obyektlari va ulardan foydalanish holati	283
<i>Djurayeva Lobar Vaxitovna</i>	
G'ovlar osha yuguruvchi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish asosida sport musobaqalariga tayyorlash.....	286
<i>Sattorqulova Fotima Jamol qizi, Sattorqulova Zuhra Jamol qizi</i>	
Grammatika va yozuv ko'nikmasining integratsiyalashuvini ESL o'quvchilarning grammatik ravonligini o'stirishdagi ahamiyati	292
<i>Ne'matova Iroda Ilhom qizi, Karimova Xadicha Fazliddin qizi</i>	
Формирование экологической культуры и проектных компетенций молодежи в формате хакатона “Климатон–25”	295
<i>Бегмуратова Зоя Асаматдиновна</i>	
Portlovchi kuch sifatini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari.....	298
<i>Xushvaqtov Shaxzod Mamatqul o'g'li</i>	
Enhancing the Writing Skills of Non-Philological Students Through Artificial Intelligence Tools	302
<i>Rajabova Rakhimakhon Maksudovna</i>	
Supporting Children With Autism in Inclusive Education: Effectiveness of Multisensory, Visual Scheduling, and Aba Approaches.....	306
<i>Safarova Sanobar Omontashevna, Rakhimova Ozoda Abdurasul qizi</i>	
O'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishdagi leksik birliklar bilan ishlashning ahamiyati	310
<i>Ashirbayeva Nafisa Aminbayevna</i>	
O'smirlarda nevrotik holatlarning namoyon bo'lish xususiyatlari va ularni diagnostika qilishning nazariy-metodologik asoslari	313
<i>Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish metodlari.....	317
<i>Abirqulova Nafisa Abdusalamovna</i>	
Yuqori sinf ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning innovatsion metodik modeli	321
<i>Ahmadjonova Diyoraxon Dilshod qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish va pedagogik muloqot madaniyati	326
<i>Alimov Shavkatbek Shuxratbekovich</i>	
Identification and Systematization of Emotional Intelligence Indicators in Pre-Service Primary School Teachers.....	330
<i>Aminova Nasiba Davlatboy kizi</i>	
Oligofren bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda o'yin terapiyasining nazariy-metodologik asoslari va pedagogik samaradorligi	334
<i>Amirsaidova Sh. M., Jumanazarova Mashhura San'atbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash metodikasi	339
<i>Asilbekova Shoxsanam To'liqin qizi</i>	
O'zbekistonda olimpiya harakatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	344
<i>Axmadaiyeva Gulnoz Ikramovna</i>	
Zamonaviy tibbiyotda hissiyotlarni boshqarishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	348
<i>Azgarova Gulsum Alisher qizi</i>	
The Use of Problem-Based Learning Methods in Delivering High-Quality Education in Schools	351
<i>Bekmuratova U'mit Ken'esbay qizi, Abdiev Azamat</i>	
Akseleratsiyaning o'quvchilar xulq-atvoriga ta'siri	355
<i>Botirova Oydina Vadimovna</i>	
Ta'limda zamonaviy pedagogik innovatsiyalar va raqamli transformatsiya: bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarni tayyorlashning metodologik asoslari	361
<i>Eshimova Nasiba Zohiddin qizi</i>	

Kasbiy samaradorlikni oshirishda sun'iy intellektning roli: "KasbNavigator" platformasi misolida	365
<i>Isayeva Oylarxon Ro'zimatjon qizi, Sobirov Muslimjon Muxsinjon o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan maktablarda o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish: integratsiyalashgan ta'lim va ijodiy yondashuv.....	369
<i>Mavlanova Saidaxon Umarovna</i>	
Yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning depressiv holatlarga ta'siri	373
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kiberijtimoiylashuv sharoitida avlodlararo kommunikativ o'zaro ta'sirning psixologik xususiyatlari.....	375
<i>Muhiddinova Mamlakat Nabi qizi</i>	
"Emotional Learning Analytics"metodi asosida o'qituvchilarning refleksiv kompetensiyasini rivojlantirish ...	380
<i>Omonqulova Diyora Farhod qizi</i>	
Talabalarda milliy identiklikni shakllantirishning nazariy asoslari.....	384
<i>Qudratov Davron Sami o'g'li</i>	
Media kompetentlik va media savodxonlik tushunchalarining ilmiy-pedagogik mohiyati, tarkibi va rivojlanish tarixi.....	388
<i>Rahimova Xosiyat Uralovna</i>	
Yangilanayotgan O'zbekistonda tarix fani oqituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari	392
<i>Raxmatova Ondagul Oybek qizi</i>	
Talabalarining kasbiy tayyorgarligida mantiqiy fikrlashini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik muamolari.....	395
<i>Raxmonova Mavluda Suvon qizi</i>	
O'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilishning psixologik mexanizmlari	398
<i>Sattorova Mohinur Sherali qizi</i>	
Bolalarda oilaga hurmat va qadriyatli munosabatni rivojlantirish jarayonida ota-ona bilan hamkorlik qilish yo'llari	401
<i>Sharofutdinova Nigora Kenja qizi, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
O'zbekistonda o'qituvchilar malakasini oshirishning vertikal modeli: tizimli tahlil va cheklovlar	405
<i>Toxirova Nafisa Dilshod qizi</i>	
Fizika fanini o'qitishda maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun texnologiyalar va tajribalarning roli	409
<i>Tursunov Alisher Isoqovich, G'ulomov Davlatbek Istat o'g'li</i>	
MTTda qadriyatlar kompetentligini rivojlantirish vositalari	412
<i>Urinova Rushana Tursunniyozovna, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nutq o'stirish metodikasini takomillashtirish.....	415
<i>Xakimova Xosiyat Jurayevna</i>	
O'smirlik davrida deviant xulq-atvor namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	419
<i>Xalilova Sarvinoz Qodirali qizi</i>	
Ta'lim platformalarida mustaqil ta'lim ma'lumotlarini relyatsion model asosida optimallashtirish	422
<i>Xasanov Baxrom Boktiboyevich</i>	
Применение информационных технологий для интеллектуального анализа чрезвычайных ситуаций на основе edge computing и компьютерного зрения.....	426
<i>Мамаражабов Музаффар Абдурасулович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Индивидуальное интеллектуальное развитие личности – как педагогическая проблема	432
<i>Олтибоева Камола Шарофжон кизи</i>	
Представления о реальной и виртуальной дружбе у подростков	436
<i>Хамидова Нигора Илхомовна</i>	
5–7-сinf o'quvchilarining mustaqil ijodiy faoliyatini rivojlantirishda milliy hunarmandchilik an'analaridan foydalanish metodikasi.....	440
<i>Mahmudova Shaxnoza Mansur qizi, Amrullayeva Oisha Azamat qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida olimpiya ta'limini rivojlantirishning innovatsion mexanizmlari.....	445
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	

Fizika ta'limida energiya va impuls saqlanish qonunlarini raqamli texnologiyalar (PhET, Crocodile Physics va h.k.) dan foydalanib o'qitish imkoniyatlari.....	449
Bozorov Hasan Ne'matovich, Ismatova Marjona Murod qizi	
PIRLS tadqiqotlari asosida maktab direktorlarining boshqaruv kompetensiyalarini baholash va monitoring qilish tizimini takomillashtirish.....	455
Badalova Maqsuda Umarovna, Oltiyeva Bibisora Ziyodullayevna	
Rus tili darslarida o'qitish metodikasi.....	459
Aminova Munisa G'ayrat qizi	
Ingliz va o'zbek tillarida milliy o'zlikni ifodalovchi idiomalarning qiyosiy tadqiqi.....	462
Nodira Sabirova, Bahar Kakyshova	
Turizmni rivojlantirishdagi asosiy muammolar va imkoniyatlar	467
Azimova Matlubaxon Abduraxmanovna	
Maktabgacha ta'limda ekologik madaniyatni shakllantirish: yashil bog'cha tajribasi	472
Xakimov Abbasxon Oribjon o'g'li, Axmadjonova Nozanin Nizom qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va otm hamkorligi, nazariya va amaliyot uyg'unligi.....	475
Buranova Shoxnoza Abdurazakovna	
Zamonaviy sport inshootlarida elektr energiyaning o'rni va undan samarali foydalanish.....	479
Azatov Inomjon Axmed o'g'li	
Aqli zaif bolalarda ijtimoiy moslashuvni rivojlantirishning pedagogik asoslari	482
Amirsaidova Sh. M., Ro'ziqulova Shahrizoda Shuhrat qizi	
Talabalarda tolerantlik sifatlarini rivojlantirishda vitogen ta'lim texnologiyasining amaliy jihatlari.....	486
Dilmurotova Vazira Umidjon qizi	
Ta'lim menejmentida jamoatchilik bilan muloqot tushunchasi va uning boshqaruv tizimidagi o'rni	489
Islamova Dilfuza Dilshodovna	
The Relationship Between Conscientiousness and Writing Skills of Secondary School Pupils.....	495
Ne'matova Umida Jumanazar qizi	
Boshlang'ich tayyorgarlik guruhidagi karatechilarning mashg'ulot jarayonini takomillashtirish	498
Raxmonov Boburbek Oybekovich	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarga fizika fanini o'qitishning hozirgi holati va tahlili.....	502
Tursunov Alisher Isoqovich, G'ulomov Davlatbek Istat o'g'li	
Sun'iy intellekt va innovatsion texnologiyalar kasbiy stressni keltiruvchi omili sifatida	505
Vaxobova Durdona To'lanboy qizi	
Moslashuvchan jinsiylik va hayotiy ko'nikmalar ta'limi (ASLSE) modelining nazariy asoslari	508
Xamidova Muyassar Polsaidovna, Salimov Muhriddin Faxriddin o'g'li	
Sun'iy intellekt va lotin tilini o'qitish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik.....	512
Yuldasheva Dilshoda Yuldashevna	
Роман П. Кадырова “Олмос камар” как национальная гордость узбекского народа	515
Джалматова Замира Джоникуловна	

PIRLS TADQIQOTLARI ASOSIDA MAKTAB DIREKTORLARINING BOSHQARUV KOMPETENSIYALARINI BAHOLASH VA MONITORING QILISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Badalova Maqsuda Umarovna

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti,
Aniq va tabiiy fanlar bo'limi boshlig'i,
iqtisod fanlari nomzodi (PhD), dotsent, rektor maslahatchisi

Oltiyeva Bibisora Ziyodullayevna

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti,
Ta'lim menejmenti mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya: Maqolada PIRLS xalqaro tadqiqotlari natijalari asosida maktab direktorlarining boshqaruv kompetensiyalarini baholash va monitoring qilish tizimi tahlil qilingan. Statistik usullar yordamida o'quvchilar natijalari va boshqaruv samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlik aniqlangan. Natijalar strategik boshqaruv va monitoring kompetensiyalarining ta'lim sifatiga muhim ta'sirini ko'rsatdi. Tadqiqot asosida KPI va raqamli monitoringga asoslangan boshqaruv modeli taklif etildi.

Kalit so'zlar: PIRLS, boshqaruv kompetensiyasi, monitoring, ta'lim sifati, KPI.

Abstract: This article analyzes the system for assessing and monitoring school principals' managerial competencies based on PIRLS results. Statistical methods were used to identify the relationship between student performance and management effectiveness. The findings show that strategic management and monitoring significantly influence educational quality. Based on the study, a management improvement model using KPI and digital monitoring is proposed.

Key words: PIRLS, managerial competencies, monitoring, quality of education, KPI.

Аннотация: В статье на основе результатов международного исследования PIRLS проанализирована система оценки и мониторинга управленческих компетенций директоров школ. С использованием статистических методов выявлена взаимосвязь между результатами учащихся и эффективностью управления. Полученные данные показали значительное влияние стратегического управления и мониторинга на качество образования. На основе исследования предложена модель повышения эффективности управления, основанная на KPI и цифровом мониторинге.

Ключевые слова: PIRLS, управленческие компетенции, мониторинг, качество образования, KPI.

KIRISH

Jahon ta'lim makonida ta'lim sifati ko'rsatkichlarini aniqlash, ularni boshqaruv qarorlari bilan bog'lash hamda natijadorlikni oshirish masalasi ustuvor ilmiy-amaliy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Umumiy o'rta ta'lim tizimida sifatni ta'minlash nafaqat o'quv dasturlari yoki pedagoglarning malakasi, balki ta'lim muassasasi rahbarining boshqaruv kompetensiyasi bilan ham bevosita bog'liqdir.

Maktab direktori ta'lim tashkilotining strategik rivojlanishini belgilovchi, pedagogik jarayonni muvofiqlashtiruvchi, resurslarni samarali taqsimlovchi hamda natijalarni monitoring qiluvchi asosiy boshqaruv subyekti sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois direktorlarning boshqaruv kompetensiyalarini ilmiy asosda baholash va muntazam monitoring qilish ta'lim sifatini yuksaltirishning muhim omillaridan biri sanaladi.

PIRLS tadqiqotlari esa ta'lim sifati, maktab muhiti hamda boshqaruv samaradorligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, ushbu tadqiqot natijalari maktab rahbarlarining boshqaruv faoliyatini takomillashtirish, samarali monitoring mexanizmlarini joriy etish va strategik qarorlar qabul qilishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Shunday qilib, PIRLS tadqiqotlari asosida maktab direktorlarining boshqaruv kompetensiyalarini baholash va monitoring qilish tizimini takomillashtirish masalasi ta'lim sifati, boshqaruv samaradorligi hamda institutsional rivojlanish o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni yorituvchi dolzarb ilmiy yo'nalish sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktab direktorlarining boshqaruv kompetensiyalarini baholash va monitoring qilish masalasi zamonaviy ta'lim boshqaruvi nazariyasida alohida o'rin tutadi. So'nggi yillarda ushbu muammo ta'lim sifati, institutsional samaradorlik hamda rahbarlik faoliyati o'rtasidagi uzviy bog'liqlik nuqtayi nazaridan keng o'rganilmoqda. Ilmiy manbalarda boshqaruv kompetensiyasi, odatda, rahbarning bilim, ko'nikma, malaka, qadriyat va kasbiy xulq-atvor birligida namoyon bo'ladigan murakkab tizim sifatida talqin qilinadi. Ta'lim muassasasi rahbariga nisbatan bu tushuncha strategik rejalashtirish, jamoani boshqarish, pedagogik jarayonni muvofiqlashtirish, nazorat va tahlil, qaror qabul qilish, kommunikativ hamkorlik hamda innovatsion faoliyatni tashkil etish kabi tarkibiy qismlarni qamrab oladi.

Boshqaruv kompetensiyalarini o'rganishga bag'ishlangan manbalarda kompetensiyaviy yondashuv alohida ahamiyat kasb etadi. Mazkur yondashuvga ko'ra, rahbar faoliyati faqat lavozim vazifalari bilan emas, balki uning real vaziyatlarda muammolarni hal qilish, o'zgarishlarni boshqarish, jamoani yagona maqsad atrofida birlashtirish va natijadorlikni barqaror ta'minlash qobiliyati orqali baholanadi. Aynan shu sababli direktor kompetensiyalarini baholashda funksional tavsif emas, balki indikatorlarga asoslangan tizimli mezonlardan foydalanish zarurligi ta'kidlanadi.

Ilmiy adabiyotlarda monitoring tushunchasi ham turlicha talqin qilinadi. Ayrim manbalarda monitoring nazoratning oddiy shakli sifatida izohlangan bo'lsa, zamonaviy yondashuvlarda u boshqaruvning axborot-ta'minot tizimi sifatida ko'riladi. Mazkur yondashuvga ko'ra, monitoring faqat mavjud holatni qayd etish emas, balki o'zgarishlar dinamikasini aniqlash, muammolar sabablarini tahlil qilish hamda keyingi boshqaruv qarorlarini ilmiy asoslash vositasi hisoblanadi. Demak, direktor faoliyatini monitoring qilishda statistik ma'lumotlarni yig'ishning o'zi yetarli emas, balki ular asosida ta'lim sifati, pedagogik jarayon va boshqaruv samaradorligi o'rtasidagi bog'liqliklarni aniqlash ham muhimdir.

Adabiyotlar sharhi asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, maktab direktorlarining boshqaruv kompetensiyalarini baholash masalasi ilmiy jihatdan o'rganilgan bo'lsa-da, uni PIRLS tadqiqotlari bilan uzviy bog'lash, natijalarni monitoring mexanizmlariga aylantirish hamda boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonida qo'llash bo'yicha izlanishlar yetarlicha keng yoritilmagan. Shu bois ushbu yo'nalishda yangi metodik yondashuvlarni ishlab chiqish zarurati mavjud. Mazkur holat tadqiqotning metodologik asoslarini belgilashda muhim ahamiyat kasb etib, keyingi bosqichlarda tadqiqot metodlari va amaliy mexanizmlarni aniqlashtirishni talab etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda statistik tahlilning mazmuni shundan iboratki, PIRLS kabi xalqaro ma'lumotlar maktab direktori kompetensiyasini bevosita o'lchamaydi, biroq uning samaradorligini bilvosita ifodalovchi natijaviy maydonni taqdim etadi. Shu bois metodologiyada quyidagi bog'lanish zanjiri asos qilib olindi:

boshqaruv kompetensiyasi → maktab muhiti va pedagogik muvofiqlashtirish → o'qitish sifati → PIRLS natijalari.

Mazkur zanjir ilmiy jihatdan instruksion liderlik haqidagi meta-tahlillar bilan ham qo'llab-quvvatlanadi. Ya'ni direktorning ta'lim jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi boshqaruv amaliyotlari o'quvchilar yutuqlariga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Metodologiyaning yana bir muhim jihati ko'p manbali baholash tamoyilidir. Ya'ni direktor kompetensiyasi faqat PIRLS ballari bilan baholanmaydi. Unga qo'shimcha ravishda maktab ichki monitoring hujjatlari, o'qituvchilar so'rovlari, metodik kengash faoliyati, ota-onalar bilan ishlash ko'rsatkichlari, klaster hamkorlik loyihalari hamda rahbarning o'z faoliyatini tahlil qilish materiallari ham kiritiladi. Bunday yondashuv baholashning xolisligi va kompleksligini ta'minlaydi. Chunki ayrim maktablar natijalari hududiy sharoit, ijtimoiy tarkib yoki resurslar farqi bilan ham izohlanishi mumkin. Shu sababli monitoring modelida natijalarni faqat "toza ball" ko'rinishida emas, balki kontekst omillari bilan birgalikda sharhlash prinsipi qabul qilindi.

Mazkur metodologiyaning ta'lim klasteri bilan bog'liqligi shundaki, direktor kompetensiyasi endilikda faqat bitta maktab doirasidagi boshqaruv samaradorligi bilan cheklanmaydi. U pedagogika oliy ta'lim muassasalari, malaka oshirish tizimi, metodik xizmatlar, raqamli boshqaruv platformalari hamda maktab amaliyoti o'rtasidagi integratsiyani samarali yo'lga qo'ya olish salohiyati bilan ham belgilanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, maktab direktorlarining boshqaruv kompetensiyalarini baholashda PIRLS natijalaridan foydalanish nafaqat mumkin, balki metodik jihatdan asosli hamdir. Chunki PIRLS 2021 ma'lumotlari o'quvchilarning o'qish savodxonligi darajasi bilan bir qatorda, maktab muhiti, boshqaruvga aloqador institutsional omillar hamda kontekst farqlarini ham yoritadi. O'zbekiston bo'yicha 2021-yil natijalarida o'rtacha ko'rsatkich 513 ballni tashkil etgan, minimal xalqaro mezondan past natija ko'rsatgan o'quvchilar ulushi esa 8 foiz bo'lgan. Tadqiqot qamrovida 177 ta maktab va 4213 nafar 4-sinf o'quvchisi ishtirok etgan. Mazkur ma'lumotlar tahlil uchun yetarli maktab kesimidagi kuzatuv maydonini yaratadi.

Hududiy va ijtimoiy tafovutlar ham boshqaruv diagnostikasi uchun muhim ko'rsatkich hisoblanadi. O'zbekiston bo'yicha minimal darajadan past natija ko'rsatganlar ulushi qishloq maktablarida 12 foiz, shahar maktablarida esa 6 foiz bo'lgan. Shuningdek, o'g'il bolalarda bu ulush 10 foiz, qizlarda esa 6 foiz etib qayd etilgan. Eng kambag'al kvintildagi o'quvchilarda minimal darajadan past natija ko'rsatish ehtimoli eng boy kvintildagilarga nisbatan 12 foiz punktga yuqori bo'lgan. Ushbu ko'rsatkichlar direktor faoliyatini baholashda faqat o'rtacha natija bilan cheklanib bo'lmasligini ko'rsatadi. Rahbarning ijtimoiy tenglikni qo'llab-quvvatlash, qishloq va shahar maktablari o'rtasidagi tafovutlarni kamaytirish hamda gender sezgir boshqaruvni yo'lga qo'yish salohiyati ham hisobga olinishi lozim.

Uy va maktab muhiti bilan bog'liq omillar ham boshqaruv tahlilida bevosita ahamiyat kasb etadi. PIRLS 2021 bo'yicha O'zbekistonda ota-onalarning 50 foizi uyda bolalar uchun 10 tadan kam kitob borligini bildirgan. Shuningdek, 41 foiz o'quvchi maktabgacha ta'lim dasturida qatnashgan bo'lib, aynan shu guruhda minimal darajadan past natija ko'rsatganlar ulushi 7 foizni, maktabgacha ta'lim olmaganlarda esa 11 foizni tashkil etgan. Bu natijalar direktorning boshqaruv kompetensiyasi faqat maktab ichidagi jarayonlarga emas, balki oilaviy resurslar va erta rivojlanish omillarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan boshqaruv qarorlariga ham bog'liqligini ko'rsatadi. Masalan, kitobxonlik muhiti sust bo'lgan maktablarda o'qish klublari, kutubxona faolligi, ota-onalar bilan o'qish loyihalari hamda klaster asosidagi "maktab-OTM-oila" hamkorligi alohida ahamiyat kasb etadi.

Shundan kelib chiqib, tadqiqot natijalari asosida direktor kompetensiyalarini baholashning to'rtta ustuvor yo'nalishi ajratildi.

Birinchisi, strategik boshqaruv – maktab rivojlanish maqsadlarini o'quv natijalari bilan uyg'unlashtirish.

Ikkinchisi, pedagogik yetakchilik – o'qituvchilarning metodik faoliyatini kuchaytirish hamda o'qish savodxonligini oshirishga qaratilgan rahbarlik.

Uchinchisi, analitik-monitoring kompetensiyasi – PIRLS tipidagi natijalarni tahlil qilish, tafovutlarni aniqlash va ularga mos qarorlar qabul qilish.

To'rtinchisi, klaster hamkorligi kompetensiyasi – pedagogika oliy ta'lim muassasalari, metodik markazlar, malaka oshirish tizimi hamda ota-onalar bilan hamkorlikni natijaga yo'naltira olish salohiyati.

Ushbu to'rt yo'nalishning har biri uyg'un rivojlanganda maktabning o'qish natijalarida barqaror o'sish kuzatiladi. Mazkur xulosa PIRLS natijalari, rahbarlik bo'yicha meta-tahlillar va milliy islohotlar mantiqiga asoslanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, past natijalar ko'proq qishloq maktablari, kam resursli oilalar va ayrim ijtimoiy guruhlarda to'planadi. Masalan, minimal xalqaro mezondan past natija ko'rsatganlar ulushi qishloq maktablarida 12 foiz, shaharda 6 foiz bo'lgan; uyida 10 tadan kam kitob bor o'quvchilar ulushi esa 50 foizni tashkil etgan. Bu holat direktorning boshqaruv kompetensiyasi ijtimoiy tafovutlarni hisobga oladigan, oilaviy resurs yetishmovchiligini maktab ichidagi qo'llab-quvvatlash mexanizmlari bilan qoplay oladigan darajada bo'lishi kerakligini anglatadi. Shunday ekan, zamonaviy direktor faqat ma'mur emas, balki ta'limdagi tengsizliklarni kamaytiruvchi pedagogik lider sifatida baholanishi lozim.

Shundan kelib chiqib, tadqiqotda direktor boshqaruv kompetensiyasini baholashning to'rtta ustuvor yo'nalishi asoslandi: strategik boshqaruv, pedagogik yetakchilik, analitik-monitoring faoliyati va klaster hamkorligini boshqarish. Mazkur modelning afzalligi shundaki, u direktor faoliyatini faqat hujjatchilik yoki ijro intizomi bilan emas, balki ta'lim natijalari, maktab muhiti, teng imkoniyat yaratish va tizimlararo integratsiya bilan bog'liq holda ko'rsatadi. PIRLS natijalari esa bu model uchun diagnostik tayanch vazifasini bajaradi (1-jadval).

1-jadval: Direktor boshqaruv samaradorligini oshirish modeli

Blok	Mazmuni	Asosiy indikatorlar	Kutilayotgan natija
Diagnostik blok	Mavjud holatni aniqlash	PIRLS tipidagi natijalar, ichki monitoring, ijtimoiy tafovutlar	Muammo va ehtiyojlar aniqlanadi
Kompetensiyaviy blok	Direktor kompetensiyalarini baholash	Strategik boshqaruv, pedagogik yetakchilik, monitoring, klaster hamkorligi	Rahbarning kasbiy profili shakllanadi
Amalga oshirish bloki	Rivojlantirish choralari	Dasturlar, reja, metodik yordam, resurs boshqaruvi	Boshqaruv sifati yaxshilanadi
Monitoring bloki	Natijalarni muntazam kuzatish	KPI, choraklik tahlil, 360 baholash	Qarorlar dalillarga asoslanadi
Rivojlantirish bloki	Kasbiy o'sishni ta'minlash	Malaka oshirish, mentorlik, stajirovka	Barqaror institutsional rivojlanish yuz beradi

Tadqiqot asosida ishlab chiqilgan boshqaruv samaradorligini oshirish modeli maktab direktorining kasbiy faoliyatini natijaga yo'naltirilgan, diagnostik hamda rivojlantiruvchi yondashuv asosida tashkil etishga xizmat qiladi. Mazkur model direktor boshqaruvini strategik rejalashtirish, pedagogik yetakchilik, analitik-monitoring faoliyati hamda klaster hamkorligi bilan uzviy bog'liq holda ko'rib chiqadi. Uning amaliy joriy etilishi ta'lim sifatini oshirish, maktablararo va maktab ichidagi tafovutlarni kamaytirish hamda PIRLS kabi xalqaro tadqiqotlarda yuqori natijalarga erishish uchun muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Bunday yondashuv rahbar faoliyatini ta'lim sifati bilan bevosita bog'laydi, klaster integratsiyasini kuchaytiradi hamda maktab boshqaruvini natijaga yo'naltirilgan samarali tizimga aylantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. TIMSS & PIRLS International Study Center; IEA. Mullis, I. V. S., von Davier, M., Foy, P., Fishbein, B., Reynolds, K. A. PIRLS 2021 International Results in Reading. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College; Amsterdam: IEA, 2023.
2. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. PIRLS 2021. 2021–2023.
3. World Bank. PIRLS 2021: Uzbekistan (country brief / analytical note). 2023.
4. Viviane M. J. Robinson, Claire A. Lloyd, Kenneth J. Rowe. The Impact of Leadership on Student Outcomes: An Analysis of the Differential Effects of Leadership Types // Educational Administration Quarterly. 2008. Vol. 44, No. 5.
5. PIRLS 2021 International Results. School Emphasis on Academic Success (principals' reports / school context results). 2023.
6. Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. PF-73-son Farmon, 2025-04-28. Pedagog kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. <https://lex.uz/uz/docs/-7499721>
7. Abduqodirov A.A. Ta'lim jarayonini boshqarishning innovatsion texnologiyalari. Toshkent, 2021.
8. Karimov N.M. Ta'lim sifatini boshqarish va monitoring qilish asoslari. Toshkent, 2020.
9. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. PIRLS xalqaro tadqiqotlarini joriy etish bo'yicha metodik qo'llanma. Toshkent, 2021.
10. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi. Umumiy o'rta ta'lim sifatini baholash va monitoring qilish tizimi. Toshkent, 2022.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.